

Счастный Д.А.

ПОЗДНЕАНТИЧНЫЕ И РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ МЕЧИ СО СЛЕДАМИ РЕМОНТА ИЗ АБХАЗИИ

Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа, г. Сухум

Аннотация. Статья посвящена одному из самых дорогих и статусных видов наступательного вооружения древнеабхазских воинов – двулезвийным мечам. По причине их особой ценности даже сильно поврежденные мечи местные древние мастера старались реанимировать, соединяя две части оружия вместе посредством металлических пластин. Целью исследования стала попытка доказать факт ремонта нескольких таких мечей из Абхазии.

Ключевые слова: меч, Республика Абхазия, ремонт оружия, Поздняя античность, раннее средневековье.

Abstract. The article is devoted to one of the most expensive and status types of offensive weapons of ancient Abkhazian warriors – double-edged swords. Because of their special value, even badly damaged swords, local ancient masters tried to revive them by connecting the two parts of the weapon together by means of metal plates. The purpose of the study was an attempt to prove the fact of repair of several such swords from Abkhazia.

Key words: Sword, Republic of Abkhazia, weapon repair, Late antiquity, early Middle Ages.

История меча в современном понимании этого слова восходит ко времени освоения человеком металла, но массовое распространение данный вид оружия получает только с эпохи бронзы, а наибольшую популярность приобретает с открытием железа. С тех пор форма и размеры меча претерпевают многочисленные изменения. С развитием металлургии железа качество колюще-рубящего и режущего оружия значительно повышается. У одних народов и целых империй меч становится неотъемлемой частью вооружения, у других – возводится в культ. На территории современной Абхазии в период II-VII вв. меч получает широкое распространение и зачастую связывается исследователями с социальным статусом мужчины-воина.

Отдельного внимания заслуживает серия мечей с металлическими накладками, обрамляющими основание клинка и образующими что-то вроде уплощенного стакана. В Абхазии известно четыре таких экземпляра: могильник Абгьдзраху, погребение 12 III-IV вв. (Рис. 1, 1) [16, с. 35, табл. VI, 15]; погребение на участке В. Смыр в с. Анхуа I-IV вв. (Рис. 1, 2) [9, с. 77, табл. XLVII, 3; 6]; могильник Абгьдзраху, погребение № 44 III-IV вв. (Рис. 1, 3) [16, с. 68, табл. XXII, 17]; могильник Шапка – Церковный холм 4, погребение № 5 сер. – втор. пол. VI в. (Рис. 1, 4) [5, с. 172, рис. 5, 27]. В отечественной литературе отсутствуют какие-либо внятные объяснения о функциональном предназначении данных металлических элементов. Как правило, авторы ограничиваются лишь общим описанием мечей с накладками. В одних случаях их называют утолщениями у основания клинков, или утолщениями с узенькими змеевидными выступающими головками [16, с. 35, 68], в других – накладками из железных пластинок, концы которых имеют якоревидную форму («украшение»), или фигурными накладками, приваренными к лезвию ниже перекрестья [9, с. 77]; [7, с. 130]. Необычный внешний вид мечей с накладками послужил даже основой для

создания современной реплики меча «Апсилика» мастерами Б.Р. Джапуа, Э.Л. Какава и Т.С. Дзидзария, подаренного первому президенту Республики Абхазия В.Г. Ардзинба и экспонирующегося ныне в Государственном музее Боевой Славы имени В.Г. Ардзинба. В этом случае накладки из дамасской стали позиционируются как усиливающие место перехода от клинка к черенку. Здесь важно отметить, что задуманы и изготовлены они были вместе с мечом, т.е. являлись неотъемлемой частью клинка с самого начала.

Для более полной характеристики каждого из трех экземпляров мечей мною были проведены их обмеры. Характеристики четвертого меча, в связи с его недоступностью, приведены по рисунку и описанию М.М. Трапш.

Могильник Абгьдзраху, погребение 44. Меч двулезвийный призматического сечения (с уплощенной средней частью шириной около 2,5 см). Кончик меча утрачен. Общая длина – 87,5 см, максимальная ширина – 4,7 см, толщина – 0,4 см. Плечики у места перехода к черенку косые (имеют плавный изгиб). Стакан линзовидного сечения, высота стакана вместе с грибовидной головкой – 15,7 см, высота грибовидной головки (ножка и шляпка) – 3,5 см, ширина ножки грибовидной головки – 1 см, ширина шляпки – 1,7 см, высота – 1,5 см. Толщина стакана по всей длине – 0,7 см. Стакан плавно переходит в черенок, с максимальной толщиной – 0,6 см и шириной – 2 см. На конце черенка сохранился гвоздик для крепления накладки рукояти. Навершие меча выполнено в виде известковой плоской бусины кольцеобразной формы, диаметр ее окружности – 3,3 см, у конца – 2,5 см.

Погребение из с. Анухва. Меч двулезвийный призматического сечения (с уплощенной средней частью шириной около 2 см). Часть меча, начиная от плечиков на 23 см однолезвийная. Толщина обуха в этом месте – 0,6-0,5 см. Длина сохранившегося фрагмента меча – 64 см, ширина – 3,9 см, толщина – 0,4 см. Плечики у места перехода к черенку косые (имеют плавный изгиб). Форма стакана повторяет сечение клинка в этой части (клин). Высота стакана вместе с грибовидной головкой – 11,4 см, высота грибовидной головки (ножка и шляпка) – 4,4 см, максимальная ширина ножки грибовидной головки у основания – 2 см, минимальная ширина (под головкой) – 0,5 см, ширина шляпки – 2,7 см, ширина отростков шляпки в средней части – 0,4-0,5 см. В центре шляпки имеется штифт высотой – 0,2 см, диаметром – 0,35 см. Толщина стакана у основания – 0,6 см и увеличивается ближе к грибовидной головке до 0,9 см за счет коррозии металла. Стакан частично разрушен, с одной стороны отсутствует часть шляпки грибовидной головки, а с другой – головка утрачена полностью. Максимальная толщина черенка – 0,6 см, ширина – 2,3 см. В этом месте оставшаяся часть стакана отслаивается от плоскости меча. С этой же стороны видно, что клинок меча, заходя в стакан, начинает сужаться. На черенке сохранился след от гвоздика для крепления накладки рукояти.

Могильник Шапка – Церковный холм 4, погребение 5. Меч двулезвийный призматического сечения (с уплощенной средней частью шириной около 2,5 см). Общая длина – 88,5 см, максимальная ширина – 5 см, максимальная толщина клинка – 0,4 см. Плечики скрыты под гардой. Стакан прямоугольной формы, высота вместе с грибовидной головкой – 7,2 см, ширина – 4,6-5 см (стакан частично утрачен), высота грибовидной головки (ножка и шляпка) – 4,5 см, ширина ножки грибовидной головки – 1,3 см, диаметр круглой шляпки – 2,5 см. Максимальная толщина стакана у основания ножки грибовидной головки – 1,1 см. С одной из сторон стакана, в его средней части видны две плохо сохранившиеся серебряные пластинки. Максимальная толщина черенка – 0,7 см, ширина – 2,6 см. Под гардой сохранились древесные следы от рукоятки. Гарда бронзовая в форме ромба, длина – 6 см, ширина – 2,1 см, толщина – 0,5 см. Со стороны черенка сохранился овальный отпечаток от деревянной рукояти – 4,1x1,9 см. Рядом с мечом найдена хрустальная бусина (навершие рукояти).

Могильник Абгыздзраху, погребение 12. Меч двулезвийный призматического сечения (с уплощенной средней частью). Общая длина – 75,5, максимальная ширина – 5,8 см. Плечики у места перехода к черенку косые (имеют плавный изгиб). Стакан (утолщенная часть) с обеих сторон имеет прямоугольные язычковидные выступы, направленные в сторону острия клинка. Навершием рукояти меча служила кварцевая бусина округлой формы, диаметр – 2,1 см, диаметр отверстия – 0,6 см [16, с. 35, табл. VI, 15].

Загадка металлических накладок на мечах, возможно, не была бы разгадана еще какое-то время, если бы ни исследование одного катакомбного погребения № 33 могильника Кичмалки II в районе Кабардино-Балкарской Республики. В состав погребального инвентаря входили длинный двулезвийный меч с портупейной крупной янтарной бусиной-подвеской и короткий двулезвийный кинжал с серебряной позолоченной орнаментированной накладкой на ножнах и U-образной бутеролью (Рис. 2, 1, 2). Оба клинка были снабжены т.н. подпрямоугольными муфтами линзовидного сечения с дуговидным краем [2, с. 13–16]; [3, с. 238]. Местоположение муфт и общие характеристики данных клинков находят много общего с экземплярами из Абхазии, о чем упоминают и сами авторы.

С целью получения новых данных меч и кинжал из Кичмалки II были подвергнуты рентгенографическому исследованию, которое показало, что муфты являются следами ремонта, т.е. в древности клинки были обломаны в районе перекрестья и реставрированы путем скрепления двух частей (клинок и хвостовик) пластинами на круглых в сечении сквозных штифтах (Рис. 2, 1а, 2а).

Предположение авторов о том, что абхазские клинки могут быть отремонтированы аналогичным способом, послужило для меня поводом проведения их рентгенографического исследования в одном из отделений Сухумской городской клинической больницы. Из фондов и экспозиции Абхазского Государственного музея мною были отобраны три из четырех вышеупомянутых меча. Рентгеновские снимки каждого из них показали, что клинки были действительно отремонтированы в древности (Рис. 1, 2а, 3а, 4а). На снимке меча из погребения № 44 могильника Абгыздзраху видно три четких круглых силуэта штифтов: один в центре грибовидной головки стакана, а два других по углам. Над ними хорошо просматривается горизонтальная линия излома клинка. Второй меч, из погребения № 5 могильника Шапка – Церковный холм-4, судя по снимку, имеет уже четыре аналогичных силуэта: один в центре грибовидной головки стакана, два по бокам стакана, ближе к его середине и четвертый на уровне плечиков меча на одной оси с первым силуэтом. Третий меч, из с. Анхуа, с первого взгляда выделяется своей необычностью – наличие одновременно однолезвийной и двулезвийной частей клинка, и причудливая форма грибовидной головки его стакана, напоминающая якорь, а также семь силуэтов от штифтов на рентгеновском снимке. Первый силуэт просматривается в центре головки стакана, а все остальные попарно в три ряда поднимаются к плечикам меча, повторяя форму клинка, которая начинает резко сужаться под накладками. На черенке меча, ближе к концу, также хорошо виден след от гвоздика/заклепки, скрепляющего накладку рукояти. У плечиков меча наблюдается три похожих отпечатка, выстроенных вертикально, возможно, это следы ремонта черенка.

Надо полагать, что и меч из погребения № 12 могильника Абгыздзраху (Рис. 1, 1), который мне не удалось найти, был так же отремонтирован в древности.

Что касается аналогий отремонтированным с помощью металлических накладок клинкам из Абхазии, то сегодня их известно довольно мало. Здесь сразу следует отметить, что приведенный в работе Ю.Н. Воронова и Н.К. Шенкао пример поздне-римского меча из Польши, который якобы имеет «нечто подобное», на самом деле не имеет накладок [7, с. 130]; [18, tabl. V, 1]. Зато авторами статьи о двух мечах из могильника Кичмалки II приводится несколько вариантов реставрации клинков

более простыми способами. Первый – когда к обломанному клинку черенок прикреплялся с помощью заклепок. Это погребение гуннского времени из Федоровки, или позднеримский меч III в. типа Лауриакум-Хромовка из скопления А в Иллерупе [3, с. 243]. Второй способ – когда сохранившийся фрагмент черенка наращивался при помощи вставленного в разрез раскованного штыря, например, меч типа Майнц первых веков н.э. из Ядовники Мокре в Польше [3, с. 243]; [10, с. 186, табл. 34, 1]; [19, с. 622, kat. A321, 16, taf. 105; 20, fig. 2]. Другой пример меча происходит из склепа 88, п. 5 могильника Лучистое Юго-Западного Крыма. Его клинок вставлен в пропиленную нижнюю часть черенка и укреплен заклепкой [1, с. 108, рис. 82, 1]. С конструктивной точки зрения, представляет интерес еще один клинок из Цебельды (Рис. 1, 5) [4, с. 191]. Авторы статьи называют его кинжалом, уточняя при этом, что изначально изделие было мечом с дамасским строчечным орнаментом. Кроме того, к его клинку грубо прикреплена железная рукоять плохого качества, а место стыка хорошо читается на рисунке в виде горизонтальной линии и отмечено стрелкой.

Как мне представляется, все перечисленные мечи могут оказаться дамасскими и демонстрируют высокую ценность подобного клинкового оружия в воинской среде своего времени. При поломке меча его не выкидывали и не пускали на вторсырьё, а старались дать вторую жизнь. В случае с рассмотренными экземплярами из Абхазии древними мастерами была сохранена изначальная форма и, возможно, функциональное назначение данного вида оружия. Скорее всего, это обусловлено характером поломки, местом излома и длиной сохранившегося клинка. В тех случаях, когда повреждалась часть клинка ближе к хвостовику, меч оставался самим собой – для него изготавливали стакан из двух железных пластин и соединяли с хвостовиком с помощью заклепок. Следов кузнечной сварки мною не обнаружено, а под некоторыми частями накладок видны зазоры.

Обращают на себя внимание грибовидные головки железных стаканов на мечах. Функционально в них нет никакого смысла, именно поэтому данные элементы отсутствуют на одном экземпляре из Абхазии и двух – из Кабардино-Балкарии. На первый взгляд они выполняют чисто декоративную функцию. Однако, если выделить контуры накладок линией, то полученные таким образом фигуры находят некоторое сходство с известными на территории Абхазии тамгами (знаки родовой, фамильной или личной принадлежности) (Рис. 3), о которых в свое время писал Ш.Д. Инал-ипа [11, с. 344–352, 358–371].

Стоит также упомянуть, что в археологии известны примеры, когда излом клинка приходился приблизительно на середину. В таких случаях функциональное назначение мечей могло изменяться. Мною уже затрагивалась тема вторичного использования клинкового оружия, когда из его обломков делали наконечники копий [15, с. 299–307]. Два таких экземпляра известны и в Абхазии.

Кроме того, не будет лишним вспомнить клинки с горизонтальными вырезами, известные в литературе как кинжалы/мечи с боковыми вырезами у основания лезвия. Хронологический диапазон их бытования приходится на II–XII вв. [17, с. 159]; [12, с. 107]; [13, с. 195]; [14, с. 232]. Необычный вид данных клинков, о котором не утихают споры, может говорить о том, что в них тоже вдохнули вторую жизнь. В большей степени такие выводы следует относить к ранним экземплярам, т.к. на протяжении веков необходимость использования оружия могла трансформироваться в традицию. Несмотря на то, что упомянутые клинки на территории Абхазии не известны, вместе с приведенными выше примерами, они демонстрируют широко распространенную на периферии римско-византийского мира практику реконструкции поврежденных предметов вооружения. Такая работа могла проводиться, как непосредственно в имперских мастерских, привязанных к гарнизонам, дислоцированным в крепостях на территории Абхазии, так и местными мастерами, чей

уровень кузнечного мастерства находился к тому времени на достаточно высоком уровне.

Несмотря на то, что большая часть рассмотренных предметов вооружения периодов поздней античности и раннего средневековья была введена в научный оборот еще в советское время, перед исследователями только сейчас начинают открываться такие стороны оружейного производства, как ремонт и переделка предметов вооружения, которые еще предстоит изучить детально.

Источники и литература

1. Айбабин А.И., Хайрединова Э.А. Юго-Западный Крым в эпоху Великого переселения народов // Крымские готы страны Дори (III–VII вв.). Симферополь, 2017.
2. Ахмедов И.Р., Васильева Е.Е., Хаврин С.В. Новое погребение аланской знати постгунского времени из Кабардино-Балкарии // Социальная стратификация населения Кавказа в конце античности и начале средневековья: археологические данные. Материалы международной научной конференции. Москва, 2015.
3. Ахмедов И.Р., Васильева Е.Е., Хаврин С.В. Клинковое оружие из погребения 33 могильника Кичмалка II в Кабардино-Балкарии. Краткие сообщения Института археологии АН СССР. Вып. 244. Москва, 2016.
4. Бгажба О.Х., Терехова Н.Н., Розанова Л.С. Кузнечные изделия из памятников Цебельдинской культуры. СА. № 3. Москва, 1990.
5. Воронов Ю.Н., Юшин В.А. Новые памятники Цебельдинской культуры в Абхазии // Советская археология. № 1. Москва, 1973.
6. Воронов Ю.Н. Материалы по археологии Абасгии и Санигии II–VII вв. // Материалы по археологии Абхазии. Тбилиси, 1979.
7. Воронов Ю.Н., Шенкао Н.К. Вооружение воинов Абхазии IV–VII вв. // Древности эпохи великого переселения народов V–VIII вв. Советско – венгерский сборник. Москва, 1982.
8. Гавритухин И.О., Пьянков А.В. Могильники III–IV вв. // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. Москва, 2003.
9. Гунба М.М. Новые памятники Цебельдинской культуры. «Мецниереба». Тбилиси, 1978.
10. Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV–V вв.). СПб.: Эллипс Лтд. Санкт-Петербург, 1994.
11. Инал-ипа Ш.Д. Антропонимия абхазов. ГУРИПП. «Адыгея» Майкоп. 2002.
12. Казанский М.М. Гелон с косой: о древковом оружии эпохи переселения народов. Stratum plus. № 6. Кишинев, 2014.
13. Левада М.Е. Кинжалы типа Хазанов-V в Среднем Поднепровье // Боспорские чтения. Боспор КИММЕРИЙСКИЙ и варварский мир в период античности и средневековья. VII. Керчь, 2006.
14. Радюш О.А. О северной границе распространения так называемых «кинжалов с вырезами» // Stratum plus. № 4. Кишинев, 2014.
15. Счастный Д.А. Примеры вторичного использования клинкового оружия из Абхазии // IX «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Краснодар. 2019.
16. Трапш М.М. Культура Цебельдинских некрополей. «Мицниереба». Т. III. Тбилиси, 1971.
17. Сокольский Н. И. Боспорские мечи. МИА. № 33. Москва, 1954.
18. Antoniewicz J., Kaczynski M., Okulicz J. Wyniki badań przeprowadzonych w 1956 roku na cmentarzysku kurhanowym w miejsc. Szwajcaria, pow. Suwałki // Wiadomości Archeologiczne. T. XXV/1-2. Warszawa, 1958.
19. Miks C. Studien zur römischen Schwertbewaffnung in der Kaiserzeit. Randen / Westf.: Leidorf. (Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen; Bd 8.). 2007.
20. Biborski M., Grygiel M. The roman sword from the przeworsk culture cemetery at Jadowniki mokre, Małoposkie province // Honoratissimum assensus genus est armis laudare / Red.: R. Madyda-Legutko, J. Rodzińska-Nowak. Kraków: Historia Iagellonica, 2014.

6

Рис. 1. Рентгенографическое исследование клинков

Рис. 2. Мечи из погребения 33 могильника Кичмалка II
(И.Р. Ахмедов, Е.Е. Васильева, С.В. Хаврин)

Рис. 3. Примеры схожих элементов абхазских тамг
и форм металлических накладок мечей